

QISHLOQ XO'JALIGIDA MARKETING HIZMATLARINI JORIY QILISH DOLZARBLIGI

Karimova Maftuna Nurdinovna

Toshkent davlat agrar universiteti assistenti, Toshkent xalqaro ta'lim universiteti
assistenti

Himmatov Mehroj Sirojiddin o'g'li

Toshkent davlat agrar universiteti talabasi

Anotatsiya: O'zbekiston xalqaro iqtisodiy munosabatlarida tashqi savdo jarayonlari muhim ahamiyat kasb etadi. Tashqi savdoni rivojlantirish bevosita eksport salohiyatini oshirish, miqdor va sifat jihatdan yangi mahsulot va xizmatlarni jahon bozoriga yetkazib berish bilan amalga oshadi. Bugungi kunda qishloq xo'jaligi sohasida ulkan eksport potensial borligi ko'plab tadqiqotlarda ta'kidlanib kelinadi. Biroq qishloq xo'jaligi ishlab chiqaruvchilari, mahsulotni qayta ishlovchilar orasida duch kelinayotgan muammolardan biri tashqi bozor haqida zaruriy ma'lumotlarga ega bo'lish, innovatsion va texnologik o'zgarishlar moslashish, xalqaro bozor talablarini o'rganish bilan tavsiflash mumkin. Mazkur maqola O'zbekiston qishloq xo'jaligi mahsulotlarini eksport salohiyatini oshirishda marketing tadqiqotlarining o'rni va ahamiyati, mahsulotlar sotuvida qiymat zanjirini shakllanish jarayonalari, xalqaro bozordagi raqobatbardoshlikni oshirish usullari hamda mavjud muammolarni tahlil qilish maqsad qiladi.

Kalit so'zlar: Xalqaro savdo, Eksport, Xalqaro marketing, Qiymat zanjiri, SWOT tahlili, Bozor konyukturasi .

Annotation: Foreign trade processes play an important role in Uzbekistan's international economic relations. The development of foreign trade is carried out directly by increasing the export potential, delivering new products and services to the world market in terms of quantity and quality. Today, it is emphasized in many studies that there is a huge export potential in the agricultural sector. However, one of the problems faced by agricultural producers and product processors can be described as having the necessary information about the foreign market, adapting to innovative and technological changes, and studying the requirements of the international market. This article aims to analyze the role and importance of marketing research in increasing the export potential of agricultural products of Uzbekistan, the processes of forming the value chain in the sale of products, methods of increasing competitiveness in the international market, and the existing problems.

Key words:International trade, Export, International marketing, Value chain, SWOT analysis, Market situation.

Аннотация:Внешнеторговые процессы играют важную роль в международных экономических отношениях Узбекистана. Развитие внешней торговли осуществляется непосредственно за счет увеличения экспортного потенциала, поставок на мировой рынок новых товаров и услуг в количественном и качественном отношении. Сегодня во многих исследованиях подчеркивается, что в аграрном секторе имеется огромный экспортный потенциал. Однако одной из проблем, с которыми сталкиваются сельскохозяйственные производители и переработчики продукции, можно назвать наличие необходимой информации о внешнем рынке, адаптацию к инновационным и технологическим изменениям, изучение требований международного рынка. Целью данной статьи является анализ роли и значения маркетинговых исследований в повышении экспортного потенциала сельскохозяйственной продукции Узбекистана, процессов формирования цепочки добавленной стоимости при реализации продукции, методов повышения конкурентоспособности на международном рынке, а также существующих проблем. .

Ключевые слова:Международная торговля, Экспорт, Международный маркетинг, Цепочка создания стоимости, SWOT-анализ, Ситуация на рынке.

O'zbekiston iqtisodiyoti rivojlanishida qishloq xo'jaligi muhim ulushga ega soha hisoblanadi. Jahon Bankining 2019 yilgi hisobotlariga ko'ra, qishloq xo'jaligi mamlakat yalpi ichki mahsulotining 23% ni tashkil qiladi. Davlat Statistika Qo'mitasi ma'lumotlariga asosan mamlakat aholisining 55% qishloq joylarda istiqomat qilishadi. Jami ishchi kuchining 23% qishloq xo'jaligi bilan band aholini tashkil qilmoqda. Ko'plab tadqiqotchilar qishloq xo'jaligida mavjud imkoniyatlarni yuqori baholagan holda, ushbu sohaning zamonaviy bozor tendensiyalariga moslashishi, xalqaro bozor shart-sharoitlari asosida ishlab chiqarish yo'nalishlarini transformatsiya qilish, tashqi bozorlarni doimiy va tezkor tahlil qilish amaliyoti va malakasini shakllantirish kabi muhim vazifalar hisoblanad.

O'zbekiston Respublikasi prezidenti 2019 yil 6 sentabrda qishloq xo'jaligini 2020-2030 yillar mobaynida rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlariga bag'ishlangan yig'ilish o'tkazdi. Ushbu yig'ilishda qishloq xo'jaligini rivojlantirishning yangi bosqichiga chiqish, innovatsion va texnologik yangiliklarni joriy qilish, xalqaro bozorlarni tahlil qilish masalalariga e'tibor berildi. Jumladan, qishloq xo'jaligida

qiymat zanjirini rivojlantirish, tashqi bozor talablari asosida maxalliy ishlab chiqarishni rag'batlantirish iqtisodiy samaradorlikka olib keladi.

Zamonaviy ilm-fan ilgari surayotgan nazariyalar, mamlakatlar tashqi savdosini rivojlantirishda marketing tadqiqotlarining ahamiyati birlamchi omillar qatoriga qo'shishadi. Eksport potensialini baholash, mavjud imkoniyatlarini tahlil qilish, xalqaro bozor o'zgarishlarini kuzatib borish va qarorlar qabul qilishda xalqaro marketing sohasining ilmiy va amaliy tajribalarini o'rganish dolzarb ahamiyatga ega. Marketing sohasi olimlardan F.Kotler fikricha, marketing bu yangi yoki sun'iy bir soha va ilmiy yo'nalish emas, balki bu qadimdan tabiiy ehtiyoj asosida mavjud bo'lgan iqtisodiy aloqalarning muhim bo'g'ini. Iqtisodiyotning bosh g'oyasi bu doimiy o'zgaruvchi ehtiyojlarni ta'minlashga qaratilgan bo'lsa, marketing usha ehtiyojlarni aniqlash va taklifni shakllantiruvchi vosita hisoblanadi.

Mazkur maqolada tadqiqot metodologiyasi sifatida miqdoriy hamda sifat darajasida tahlil qilish metodlari tanlandi. Maqolada tashqi savdo aloqalarini tahlil qilish, eksport hajmi va tarkibini o'rganish hamda marketing tadqiqotlarini joriy qilish, marketing tahlilini ishlab chiqish masalalari yuzasidan ilmiy nazariy hamda empirik usulda yondashuv uslublari qo'llanildi. Maqolada birlamchi va ikkilamchi axborot turlaridan tahlil uchun foydalanildi.

Ikkilamchi axborotlar xalqaro tashkilotlar hisobotlari, malumotlari, shuningdek mamlakat milliy statistika hisobotlari va ma'lumotlaridan foydalanildi.

Shuningdek mavzuni chuqurroq yoritish, vizualizatsiyani shakllantirish, o'zgaruvchilar, asosiy tadqiqot konsepsiyalari bog'liqligini tasvirlash uchun konsepsiyalar tuzilmasi ishlab chiqildi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- 1.https://www.researchgate.net/publication/348641389_O'zbekiton_qishloq_xo'jaligi_mahsulotlari_marketingini_rivojlantirish_asosida_eksport_salohiyatini_oshirish
- 2.https://www.researchgate.net/publication/348641389_O'zbekiton_qishloq_xo'jaligi_mahsulotlari_marketingini_rivojlantirish_asosida_eksport_salohiyatini_oshirish/link/638a42772c563722f2309886/download?_tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpcnN0UGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIiwicGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIn19
- 3.<https://nauchniyimpuls.ru/index.php/noiv/article/download/8784/5584/5343>
- 4.<https://www.in-academy.uz/index.php/zdit/article/download/7873/5888>